

Maktabgacha ta'lim tashkiloti tarbiyalanuvchilarining tevarak-atrofga ekologik munosabatini rivojlantirishda fikrlash-tasavvur, idrok etish-bilish uzviylikini ta'minlash texnologiyasi

Odilova Hidoyat Qodirjon qizi

TAFU Pedagogika kafedrası katta o'qituvchisi
e-mail: gozalodilova991@gmail.com

Annotatsiya: Fikrlash, tasavvur, idrok etish bilish jarayonlarini uzviylikini o'rganish, ekologik tarbiyaning samaradorligi, bolalar tabiiy dunyoni o'rganishda nafaqat sezgi organlari orqali bilimlar olishi haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: Fikrlash, tasavvur, idrok etish, uzluksiz ta'lim, ekologik ta'lim, atrof-muhit, munosabat, shakllantirish, maktabgacha ta'lim.

Аннотация: Обсуждается изучение взаимосвязи познавательных процессов мышления, воображения и восприятия, эффективность экологического образования, а также тот факт, что дети при изучении окружающего мира получают знания не только через органы чувств.

Ключевые слова: Мышление, воображение, восприятие, непрерывное образование, экологическое образование, окружающая среда, отношение, формирование, дошкольное образование.

Abstract: The study of the relationship between the cognitive processes of thinking, imagination and perception, the effectiveness of environmental education, as well as the fact that children, when studying the world around them, gain knowledge not only through their senses, is discussed.

Key words: Thinking, imagination, perception, continuous education, environmental education, environment, attitude, formation, preschool education.

Kirish

Bugungi kunda, ekologik muammolar va atrof-muhitga bo'lgan mas'uliyatli munosabat insoniyatning dolzarb masalalaridan biriga aylanib bormoqda. Maktabgacha ta'lim tizimi esa, yosh avlodni tabiatni sevishga, uning resurslarini asrab-avaylashga va ekologik mas'uliyatni tushunishga o'rgatishda asosiy rol o'ynaydi. Aynan bu davrda bolalar dunyoqarashi shakllanadi, ular atrof-muhit bilan aloqada bo'lib, tabiiy jarayonlarni idrok etadilar. Shu bois, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik munosabatni rivojlantirish, bola shaxsiyatining ekologik ongini shakllantirish, fikrlash va tasavvur qilish qobiliyatlarini birgalikda rivojlantirish muhim pedagogik vazifa bo'lib qoladi.

Masalaning qo'yilishi

Materiallar va usullar. Fikrlash-tasavvur va idrok etish-bilish jarayonlarini uzviylikida o'rganish, ekologik tarbiyaning samaradorligini oshiradi. Bolalar tabiiy dunyoni o'rganishda nafaqat sezgi organlari orqali bilimlar oladi, balki tasavvurlari va fikrlash qobiliyatlari orqali muhitni anglashadi. Shu bilan birga, ekologik munosabatni rivojlantirishda bu jarayonlarning o'zaro bog'lanishi, bolalarda mas'uliyatli, ongli va kreativ fikrlashni shakllantirishda muhim rol o'ynaydi.

Mazkur texnologiya, fikrlash-tasavvur va idrok etish-bilish jarayonlarining integratsiyasi orqali ekologik munosabatni rivojlantirishning yangi yondashuvlarini yaratish va bu jarayonda tarbiyalanuvchilarni faol ishtirok etishga jalb qilishga imkon yaratadi. Bu texnologiyaning asosiy maqsadi – bolalarga ekologik bilimlarni nafaqat nazariy, balki amaliy tarzda taqdim etish, ularning

idrok etish va tasavvur qilish qobiliyatlarini rivojlantirishdir. Natijada, bolalar o'z atrof-muhitlariga nisbatan mas'uliyatli munosabatni o'zlashtiradi va tabiatga bo'lgan ehtiyotkorona yondashuvni kundalik hayotlarida qo'llashni boshlaydilar.

Sh.O'.Mamatqulovning ta'kidlashicha, maktabgacha yoshdagi bolalarda intellektual rivojlanish, jumladan fikrlash, tasavvur va idrok etishning o'zaro uzviyligi ta'lim jarayonlarida juda muhim ahamiyatga ega. TRIZ (ixtirochi muammolarni hal qilish nazariyasi) texnologiyasi maktabgacha yoshdagi bolalarning intellektual qobiliyatlarini rivojlantirishda samarali vosita sifatida ishlatiladi. Ushbu texnologiya bolalarda ijodiy fikrlash, tasavvur va vizual - dialektik fikrlashni rivojlantiradi. TRIZ texnologiyasidan foydalanish bolalarda kognitiv jarayonlarni, masalan, fikrlash, xotira va idrokni rivojlantirishga yordam beradi²³⁴.

Maktabgacha yoshdagi bolalarda fikrlash va tasavvurni rivojlantirishda TRIZning ahamiyati shundaki, bu texnologiya bolalarga tizimli fikrlashni o'rgatadi va ularni ijodiy muammolarni hal qilishga undaydi. Bolalar o'zlarining tasavvurlari va fantaziyalarini kengaytirib, mavjud narsalarga yangicha qarashni o'rganadilar. Bu, o'z navbatida, ularning kognitiv jarayonlarini rivojlantiradi, masalan, diqqat, idrok etish, xotira va tasavvur.

Shu o'rinda, TRIZning pedagogik texnologiya sifatida qo'llanilishi bolalarga o'z imkoniyatlarini ochib berishga va ular orqali ijodiy jarayonlarni boshqarish ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi. TRIZning asosiy tamoyillari, jumladan qarama-qarshiliklarni topish, ijodiy yechimlar izlash, bolalarning kognitiv rivojlanishiga katta yordam beradi. Bu texnologiya tarbiyalanuvchilarning kreativligini oshirishga yordam beradi va bolalarga yangilik yaratish qobiliyatini rivojlantiradi.

Bizning fikrimizcha, maktabgacha yoshdagi bolalarda fikrlash, tasavvur va idrok etishning uzviyligini ta'minlashda TRIZ texnologiyasi muhim vosita hisoblanadi. Bu metod bolalar uchun kreativ jarayonlarni faollashtiradi va ularning tafakkurini, mantiqiy fikrlashini rivojlantiradi. Shuningdek, ularni kelajakdagi ijtimoiy va ilmiy faoliyat uchun tayyorlashda katta rol o'ynaydi. TRIZ texnologiyasi bolalarning ijodiy salohiyatini shakllantirishda nafaqat pedagogik nazariyani, balki amaliy yondashuvni ham ta'minlaydi.

Yechish usuli

Natijalar. Maktabgacha yoshdagi bolalarning fikrlash va tasavvur qilish jarayonlarining rivojlanishi, ularning aqliy faoliyati bilan chambarchas bog'liqdir. N.Hakimovning tadqiqotlari, maktabgacha yoshdagi bolalar fikrlash tezligi va aqliy rivojlanish o'rtasidagi uzviy bog'liqlikni ko'rsatadi. Bolalar tomonidan amalga oshiriladigan harakatlar, ongli ravishda sodir bo'lishi va ijtimoiy munosabatlarda ishtirok etish, ularning aqliy va fikrlash jarayonlarining birgalikda faoliyat yuritayotganini ko'rsatadi. Bu holat, bolalar o'z atrof-muhitini o'rganishda va ularni tizimlashtirishda samarali faoliyat olib borayotganini anglatadi²³⁵.

“Ilk qadam” Davlat o'quv dasturining asosiy maqsadi bolalarda kompetensiyalar va rivojlanish yo'nalishlariga oid ko'nikmalarni shakllantirish uchun qulay sharoit yaratishdan iborat. Ushbu dasturda ta'lim-tarbiya jarayonining muvaffaqiyatli amalga oshirilishi uchun bolalarda muloqot, o'yin, ijtimoiy va bilish kompetensiyalarini shakllantirish muhim ekani ta'kidlangan. Bu kompetensiyalar orqali bolalar atrof-muhitni o'rganadi, uni idrok etadi va o'z hayotiy tajribasida qo'llashni o'rganadi. Shu nuqtai nazardan, maktabgacha yoshdagi bolalarning tevarak-atrofga ekologik munosabatini shakllantirish ham ushbu kompetensiyalarni rivojlantirishning ajralmas qismi sanaladi. Ekologik tarbiya orqali bolalar tabiat bilan o'zaro bog'liqlikni tushunib yetadi va idrok qilish, tasavvur qilish hamda bilish jarayonlarini uzviy ravishda uyg'unlashtiruvchi texnologiyalar yordamida o'z ekologik ongini rivojlantiradi.

²³⁴ S. O. Mamatqulova. Bolalarni aqliy qobiyatini rivojlantirishda triz ta'lim texnologiyasi asosida rivojlantirish //Youth, science, education: Topical issues, achievements and innovations. – 2023. – T. 2. – №. 7. – C. 34-48.

²³⁵ Nafosat, H. . (2023). Maktabgacha yoshdagi bolalarning fikrlash faolligiga tasir etuvchi omillar. Ta'lim va rivojlanish tahlili onlayn ilmiy jurnali, 3(1), 259–263.

G. Nazirova tomonidan qayd etilganidek, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida rivojlantiruvchi muhit yaratish orqali bolalarning har tomonlama taraqqiy etishiga erishish mumkin. Bu jarayonda ekologik tarbiyani samarali amalga oshirish uchun fikrlash, idrok etish va bilish jarayonlarini biri-biri bilan bog'lab olib borish muhim ahamiyatga ega²³⁶.

- Fikrlash va tasavvur qilish: bolalar tabiat hodisalarini o'z tasavvurlarida jonlantirib, ularni ongida shakllantiradi. Masalan, "Agar o'rmon bo'lmasa, hayvonlar qanday yashaydi?" kabi savollar ularda ekologik ongini uyg'otadi.

- Idrok etish va bilish: bolalar tabiat hodisalarini kuzatish orqali yangi bilimlarni egallaydi. O'simliklarning o'sishi, hayvonlarning hayot tarzi va ekologik muhitning o'zgarishi haqidagi kuzatuvlar ularda tabiiy bog'liqlikni tushunish ko'nikmalarini rivojlantiradi.

Munozara

Bu jarayonlarni ta'minlash uchun o'yin asosida o'qitish metodlaridan foydalanish tavsiya etiladi. G.Nazirova o'z tadqiqotlarida ta'kidlaganidek, "bolalar o'yin jarayonida bilim va ko'nikmalarni o'zlashtiradi, mustaqil fikrlash va muammolarni hal qilish qobiliyatlarini rivojlantiradi". Ekologik tarbiya jarayonida o'yin texnologiyalari, interaktiv mashg'ulotlar, tabiatni o'rganish uchun ekskursiyalar va tajriba-sinov ishlari muhim rol o'ynaydi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar uchun rivojlantiruvchi muhit yaratish ularning keng qamrovli rivojlanishi uchun muhimdir. Ekologik tarbiya jarayonida rivojlantiruvchi muhitning tashkil etilishi quyidagicha bo'lishi mumkin:

1. Tabiat burchaklari – bolalar o'simliklarni parvarish qiladi, tabiat hodisalarini kuzatadi va ularni idrok etadi.

2. Ekologik laboratoriyalar – oddiy tajribalar orqali atrof-muhit bilan bog'liq o'zgarishlarni tahlil qilish imkoniyati yaratiladi.

3. Amaliy ekologik loyihalar – daraxt ekish, chiqindilarni qayta ishlash, suvni tejash bo'yicha faoliyatlar orqali bolalarning ekologik ongini shakllantirish.

Shuningdek, o'yin orqali ekologik tarbiya metodlari yordamida bolalar ekologik masalalarni hal qilishga o'rganadilar. Yuqoridagi tadqiqotlarda ta'kidlanganidek, o'yin bolalar rivojlanishining kaliti bo'lib, tabiat bilan bog'liq syujetli-rolli o'yinlar, tajriba o'yinlari va ekologik sarguzasht o'yinlari ularda ekologik ong va mas'uliyat hissini shakllantirishga yordam beradi.

G.A.Janpeisovning tadqiqotida aytilganidek, "o'yinlarning asosiy maqsadi – kichik insonni rivojlantirish, undagi mavjud va namoyon bo'lgan xislatlarini korreksiya qilish, uni ijodiy tadqiqot xulqiga yo'naltirishdir"²³⁷. Ushbu maqsadning maktabgacha ta'lim tashkilotlaridagi ekologik tarbiya jarayonida muhim ahamiyatga ega ekanligi yaqqol ko'rinadi. Chunki ekologik munosabatlarni rivojlantirishda o'yin nafaqat bolalarning psixik va aqliy rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi, balki ularning atrof-muhitga bo'lgan idrokini shakllantirish va ekologik bilimlarni egallashda ham samarali vositadir.

O'yin jarayonida bolalar bilan amalga oshiriladigan vazifalar, ayniqsa, "rang, shakl, o'lcham, hajm" kabi tushunchalar bilan tanishish, "fazoviy tasavvurlarni rivojlantirish" va " mantiqiy tafakkurni shakllantirish" kabi elementlar ekologik ta'limni mustahkamlashga yordam beradi. O'yin orqali bolalar, nafaqat obyektlar va ularning xususiyatlarini aniqlashni, balki ekologik tushunchalarni ham mustahkamlashadi. Bu jarayon ularning dunyoqarashini kengaytirish, atrof-muhitni tushunish va ekologik bilish qobiliyatlarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

²³⁶ Nazirova, G. M. (2019). Maktabgacha ta'lim muassasalarida pedagogik jarayonlarni takomillashtirish (13.00.08 – Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi). Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya. 62-b.

²³⁷ Джанпеисова Г.А. Деятельностный подход педагога к организации игровой деятельности – залог социальной успешности педагога // Гармонично развитое поколение – условие стабильного развития Республики Узбекистан. – Сб. научн.-мет. статей под общей ред. проф. Р.Х.Джуроева. УзНИИПН, Ташкент, 2014. С.107-110.

Shuningdek, o'yin bolalarda mustaqillik, qat'iyat va maqsadga erishishga intilish kabi sifatlarni tarbiyalashda yordam beradi. Bu ekologik masalalarda ijodiy yondashuvni rivojlantirishga, bolalarda tashabbus va ekologik xavfsizlikka oid fikrlashni oshirishga zamin yaratadi. O'yin orqali bolalarga ekologik muammolarni hal qilishda kerakli ko'nikmalarni shakllantirish, ularni ekologik munosabatni rivojlantirishga tayyorlash muhim o'rin tutadi. Shunday qilib, G.A.Janpeisovanning tadqiqotidagi o'yin jarayonining metodologik jihatlari maktabgacha ta'lim tashkilotlarida ekologik tarbiya va ekologik munosabatlarni rivojlantirishda to'g'ri tashkil etilgan faoliyatni amalga oshirishda ahamiyatli hisoblanadi. O'yin, nafaqat aqliy va psixologik jarayonlarni rivojlantirish vositasi bo'lib, balki ekologik bilim va tasavvurni mustahkamlashda ham samarali texnologiyaga aylanadi.

Tadqiqotchilar tomonidan ilgari surilgan fikrlar asosida shuni ta'kidlash mumkinki, bolalarda ekologik munosabatni rivojlantirish uchun fikrlash, idrok etish va bilish jarayonlarining uzviyligi ta'minlanishi muhimdir. Bunga erishish uchun o'yin texnologiyalaridan foydalanish, rivojlantiruvchi muhitni shakllantirish va ekologik loyihalar orqali ta'lim berish lozim. Ushbu yondashuv bolalarning nafaqat ekologik ongini rivojlantiradi, balki ularning ijodiy fikrlashi, mustaqil qaror qabul qilish va tabiat bilan uyg'un yashash qobiliyatlarini ham shakllantirishga xizmat qiladi.

Maktabgacha ta'lim jarayonida bolalarga fikrlash faoliyatini rivojlantirish uchun ko'plab omillar ta'sir ko'rsatadi. Bular, jamiyatda fan, texnika va madaniyatning rivojlanish darajasi, ta'limning maqsad va vazifalari, axborot texnologiyalarining ta'siri, shuningdek, bolalarning o'ziga xos yosh xususiyatlari bilan bog'liqdir. tadqiqotchi ta'kidlaganidek, maktabgacha yoshdagi bolalarni aqliy rivojlantirishda, bolalarda bilimga qiziqishni oshirish va mustaqil fikrlash qobiliyatini shakllantirish juda muhimdir.

Shu bilan birga, aqliy tarbiya jarayonida bolalar tomonidan bajarilgan topshiriqlar, muammolarni hal qilish va ijodiy izlanishlar bolalarning fikrlash faoliyatining faolligini oshirishga yordam beradi. Bu jarayonlar bolalar uchun mustaqil qarorlar qabul qilish va yangiliklarni o'rganishda katta ahamiyatga ega bo'ladi. Maktabgacha ta'lim jarayonida fikrlash, tasavvur etish va idrok etishning bir-biriga uzviyligi bolalarning umumiy rivojlanishiga xizmat qiladi, chunki bu jarayonlar o'zaro uyg'un bo'lib, bolalar uchun aqliy rivojlanishning mustahkam poydevorini yaratadi.

Xulosa

Bundan kelib chiqadigan xulosaga ko'ra, maktabgacha ta'limda fikrlash va tasavvur etishning o'zaro aloqasi, bolalarning rivojlanishidagi ahamiyatini ko'rsatadi. Bu jarayonlar ularning aqliy faoliyatini yanada mukammal va tizimli rivojlantirishga yordam beradi, shuningdek, bolalarning mustaqil fikrlash va ijodiy qobiliyatlarini shakllantiradi.

Yuqoridagi ilmiy nazariy tadqiqotlar tahliliga asoslanib, maktabgacha ta'lim tashkilotlarida tarbiyalanuvchilarning atrof-muhit bilan ekologik munosabatini rivojlantirishda ekologik ongni shakllantirish texnologiyasi (2.1.1-rasm) fikrlash – tasavvur va idrok etish - bilish o'rtasidagi vertikal aloqalarni integratsiyalash orqali ta'lim va tarbiya jarayonlarining hamda tabiat bilan o'zaro aloqalarni ta'minlashga qaratilgan. Bu yondashuv, bolalar ongida ekologik tushunchalarni shakllantirish va atrof-muhitga bo'lgan ijobiy munosabatni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O'zbekiston Respublikasi, 2019-yil 16-dekabr, O'RQ-595-son "Maktabgacha ta'lim va tarbiya to'g'risida"gi Qonuni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti, 2022-yil 28-yanvar, PF-60-son "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi Farmoni.
3. O'zbekiston Respublikasi, 2019-yil 8-may, PQ-4312-son "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish Konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori.
4. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, 2019-yil 13-may, 391-son "Maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini yanada takomillashtirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi Qarori.
5. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi, 2019-yil 802-son "Maktabgacha ta'lim va tarbiyaning Davlat standartini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori.
6. Abdusaidovna, S. M. (2024). Ekologik ta'lim va tarbiya muhitida maktabgacha yoshidagi bolalarni tarbiyalash. *Science Promotion*, 1(1), 320-326.
7. Ahmadov, B. M. (2023). Maktabgacha ta'lim tashkilotlari tarbiyalanuvchilarida vatanga muhabbat tuyg'usini shakllantirish metodikasini takomillashtirish. PhD dissertatsiyasi.
8. Allaberdiyeva Q. X., M.Mahammadqulova, (2024). Maktabgacha yoshdagi bolalarni tabiat bilan tanishtirish va ularning tabiatga munosabat odobini tarbiyalash. *Scientific Impulse*, 2(16), 1088–1092.
9. Anderson, M. (2021, August 23). Bolalar uchun ekologik o'yinlar. *Ekologik ta'lim*.
10. Dewey, J. (1938). *Experience and Education*. Macmillan.
11. Elkonin, D. B. (1971). *Psychology of Play*. Moscow: Pedagogika.